
Вирус иммунного апгрейда HIV++. Гипотеза существования.

Сергей Шавырин¹

¹ Email: serge.shavirin@phystech.edu

23 июня 2018 г.

Как некоторые методы эволюции, использованные при возникновении многоклеточных организмов, приводят к сбою в работе иммунной системы. К какому типу заболеваний это может привести? Вирус иммунного апгрейда ВИЧ++ и его предполагаемые функции. Гипотеза внеземного происхождения вируса иммунного апгрейда. Интерпретация чилболтонских рисунков 2000-2002 годов на полях, как презентация назначения и основных свойств вируса ВИЧ++. Можно ли найти и секвенировать такой вирус?

1 Методы эволюции приводящие к проблемам иммунной системы

В процессе эволюции при возникновении многоклеточных организмов использовались механизмы, которые так или иначе должны были привести к проблемам в иммунной системе при защите организма от инородных и злокачественных образований. Но если проблема заключается в самой основе дизайна иммунной системы и не может быть исправлена простыми методами, то единственным способом решения таких проблем будет введение качественного новых принципов построения иммунной системы, то есть её апгрейд до нового уровня. Рассмотрим несколько примеров.

1.1 Онкология

Обыкновенные соматические клетки позвоночных лишены теломеразной активности, однако при делении стволовых клеток, например при развитии зародыша, возникает необходимость достраивать концы хромосом после каждого деления клетки,

что приводит к обходу предела Хейфлика и теоретически позволяет клеткам размножаться до бесконечности, вечно оставаясь молодыми. Этот механизм может привести к возникновению **злокачественных образований**, объявивших свою независимость от основного организма и пожелавших неограниченно размножаться. Функция теломеразы позаимствована у вирусов. В геноме млекопитающих есть ген, необходимый для развития плаценты с помощью которого зародыш объясняет организму матери, что его развитию нужно всячески способствовать. Структура этого гена сходна со структурой одного из мобильно-генетических элементов, то есть это ретровирус взятый на службу многоклеточным организмом. Раковая клетка в процессе своей жизнедеятельности использует оба механизма, и иммунная система не способна ей противостоять, потому что разговор идёт на их общем языке. Сама иммунная система – это тоже комплекс механизмов и протоколов связи, пришедших в организм со времён возникновения многоклеточных организмов: сетевой интерфейс взаимодействия хенокины-рецепторы “всем пакетом” унаследован от общения простейших.

1.2 Туберкулез и проказа

Макрофаги и моноциты для войны с инородными образованиями используют методы одноклеточных бандитов типа амёб. Фагоцитоз мог возникнуть как дальнейшее усовершенствование хищничества простейших. Проглатывая инородные бактерии, макрофаг удовлетворяет свои личные амбиции служа при этом делу защиты всего организма. Оказывается, однако, что в некоторых случаях личные интересы становятся для него выше общественных. Некоторые классы заболеваний мо-

гут существовать только благодаря поддержке и защите макрофагов. Такие заболевания называют “макрофаг-опосредованными”. Фаги спасают от иммунной системы возбудителей **чумы и сибирской язвы**. Нужно вспомнить **туберкулёз и проказу**. Чтобы макрофагам хорошо покушать, иммунная защита подавляется, а фагоцитоз оказывается незавершенным. Как показывают исследования, в фагоцитирующих клетках может существовать большое количество бактерий *M. tuberculosis* и *M. leprae* и это никак не влияет на течение болезни. В условиях *in-vitro* макрофаг может поддерживать существование бактерии лепры неделями. Отдельная фагоцитирующая клетка “договаривается” с бактерией о взаимовыгодном сосуществовании: макрофаг покрывает бактерию, чтобы не быть уничтоженным иммунной системой. Это похоже на заключение договора между полицией и преступностью в обход общих государственных интересов. Но именно таким путём возникли митохондрии, аппарат Гольджи, хлоропласты и другие органеллы.

1.3 СПИД

Вирус иммунного дефицита ВИЧ сам по себе не может вызвать заболевание СПИДом. Наблюдения показывают, что в самой последней стадии заболевания СПИДом, когда в крови наблюдается меньше 200 CD4+ Т-хелперов на кубический миллиметр крови, уровень инфицированности CD4+ клеток периферической крови составляет лишь 0.1%, то есть 1/1000 клеток. Массовая гибель CD4+ клеток никак не может быть объяснена вирусной нагрузкой ВИЧ: вирулентность ВИЧ отнюдь не является результатом его массивной репликации. Метаболические затраты хозяина на репликацию ВИЧ не достаточны для провоцирования болезни. У темно-коричневых мангобеев (*sooty mangabeys, Cercopithecus atys*) развитие SIV инфекции не приводит к поражению клеток иммунной системы, хотя сопровождается такой же вирусной нагрузкой, что и ВИЧ у людей. Значит темно-коричневые мангобеи избегают развития болезни не путем контроля над репликацией ретровируса, а отсутствием выраженной реакции на вирус со стороны их иммунной системы. Отсюда следует парадоксальный вывод: человек заболевает СПИДом не потому, что заражён ВИЧ, а потому что *его организм начинает бороться против вируса*. Это равносильно внутренним разборкам внутри системы правоохранительных органов, когда один департамент начинает воевать с другим по незначительной причине. Если бы иммунная система человека проигнорировала ВИЧ, то никакого заболевания не возникло. Случай с темно-коричневыми мангобеями, *Cercopithecus atys* – это исключение из правила, однако ещё никто не понял по какой причине оно возникает. СПИД вызванный ВИЧ, является следствием проблем в дизайне всей иммунной системы в целом.

1.4 Наркомания

Существует проблема с защитой организма от химических веществ, имеющих сродство к некоторым рецепторам: в первую очередь к **опиоидным рецепторам**. Система поощрений типа “приятно-неприятно” осуществляется через генерацию химических веществ способных воздействовать на нервные окончания посылающие определённые сигналы в центральную нервную систему. За “радость” отвечает серотонин, а за “удовольствие” – дофамин. Эндогенные, то есть внутренние опиаты – эндорфины отвечают за “эйфорию”. Физиологически, эндорфины и энкефалины обладают сильнейшим обезболивающим, протившоковым и антистрессовым действием, уменьшают чувствительность отдельных отделов центральной нервной системы. Эйфория от просмотра произведений искусства или прослушивания музыки тоже имеет эндорфинную природу. Причина популярности спорта не только в культе силы, но и в выбросе эндорфинов, который происходит, когда стрессовая нагрузка прекращается. Половая активность у животных вызывается регулярным внутренним синтезом половых гормонов. В отличие от животных, человек может обмануть систему поощрений и искусственно синтезировать нужное вещество для получения нужного эффекта. **Возникновение физической зависимости** от таких веществ тоже нужно называть врождённым недостатком системы защиты. Явный враг, приводящий к гибели, рассматривается организмом, как “свой в доску”. Иммунная система не способна вырабатывать антитела против никотина или опия. Это похоже на то, когда наркодилер проплачивает полицию, заставляя её работать на себя: чем больше наркоманов и наркодилеров, тем лучше живёт полицейский.

Во всех этих случаях чужеродные элементы находят способы “договориться” с системой защиты организма на “личном уровне”, в ущерб жизнеспособности всего организма в целом. Такие недостатки иммунной системы простыми способами устранить невозможно. Требуется создание механизма надзора за самой иммунной системой. Сегодня таких систем в природе не наблюдается. Если раковая опухоль убеждает помогать себе, подводить к ней ресурсы, кровяные сосуды, не считаясь при этом с другими органами, то механизма вправить мозги иммунной системе не существует. Если макрофаг встал на защиту туберкулёзной палочки или проказы, то кто ему будет судья? Как объяснить иммунной системе, что в случае ВИЧ, Т-хелперы отнюдь не являются “врагами народа” и что любая иммунная реакция на ВИЧ уничтожает иммунную систему? Как объяснить клеткам, что “добрая химия” имеющая сродство к опиоидным рецепторам на самом деле хладнокровный убийца? Предположим, перед нами стоит задача изобрести механизм защиты организма, просто и эффективно решающий

проблему “своих поганых”¹. Можно ли в принципе её решить?

2 Как иммунная система могла бы быть усовершенствована?

Система защиты о которой может идти речь, прежде всего, должна быть **суперорганизмом**: набором отдельных независимых составляющих, представляющих собой единое целое. Суперорганизм самосогласован – чтобы произвести действия, которые управляются коллективно он предусматривает разделение труда на основе специализации особей. Каждый член суперорганизма должен быть способен пожертвовать собой ради выживания целого. Характерным примером такой системы является пчелиная или муравьиная семья. Не смотря на существование разделения труда и специализацию отдельных клеток, иммунная система человека суперорганизмом не является. Раковая опухоль, наоборот, свойствами суперорганизма обладает: выступая как единое целое против набора отдельных клеток иммунной системы, она имеет значительное преимущество. Если бы иммунная система была единой самосогласованной системой, такие заболевания, как рак, туберкулёз или СПИД никогда бы не возникли.

Рассмотрим историческую аналогию. Когда отдельные среднерусские княжества были объединены Иваном III² в Московское государство, возникло некое подобие многоклеточного организма, где отдельные части могли обладать значительной степенью независимости. В такой системе ничто не мешает пренебречь интересами единого государства без больших проблем для себя, и любой союзник является потенциальным врагом. На защите Московского государства стояли бывшие бандиты, при удобных условиях способные выступить и против центральной власти и против друг друга. Отсутствовала федеральная служба безопасности организма, ставящая интересы государства как целого превыше интересов князей, ещё не забывших своё “удельное прошлое”. В такой ситуации, для усиления механизма центрального управления, Иван Грозный создал “*опричнину*”, первый пример системы защиты государственной безопасности на Руси. Поскольку для укрепления своей власти ему часто приходилось переступать через “*иные препятствия*”, используя казни, пытки и репрессии, то его политика в общем была непопулярной. Но если стоит задача уничтожить раковую опухоль,

¹ В XIV веке на Руси “Своими погаными” называли татар, стоявших на службе у московских князей или же московских князей работавших в услужении у Золотой Орды.

² Также Иван Великий; 22 января 1440 — 27 октября 1505 — великий князь Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. Результатом правления Ивана Васильевича стало объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в центр единого Русского государства.

при этом вправив мозги всей иммунной системе, то разве цель не оправдывает средства?

Для войны с инородными патогенами и перерождениями собственных клеток у иммунной системы должна существовать **пополняемая, уникальная для вида *Homo sapiens*, передаваемая от человека к человеку база данных**. Прямым аналогом являются базы данных, созданные в Национальном Центре Биотехнологической Информации NCBI. Обращение иммунной системы к такой базе данных должно иметь строго совещательный характер, исходным толчком к более детальному изучению ситуации. Если какой-то патоген или вещество вызвали проблему у отдельного человека, информация об этом должна быть доступна для иммунных систем всех людей, но совсем не обязательно вызывать на этот патоген или вещество иммунную реакцию. В каждом случае организм должен настраивать себя индивидуально. В настоящее время иммунитет принципиально не может быть передан от одного человека к другому: информация клеток памяти игнорируется по принципу фильтра главного комплекса гистосовместимости, а сами иммунные клетки живут в чужом организме от нескольких часов до нескольких дней. Прививку от оспы или гриппа нужно делать каждый раз заново. К тому же вакцинация иногда затрудняет эффект “*первородного антигенного греха*”: при возникновении нового штамма патогена, организм вырабатывает антитела к старому. Как эволюция могла бы имплементировать апгрейд иммунитета, для борьбы со “своими погаными”, создав суперорганизм из иммунных клеток, имеющий совещательную функцию на базе уникальной для вида *Homo Sapiens* базы данных?

Геном человека по крайней мере на 45% состоит из ретротраспозонов, мобильных генетических элементов. Роль ретровирусов в эволюции можно продемонстрировать на примере возникновения адаптивной иммунной системы у челюстных рыб примерно 500 миллионов лет назад. Для формирования различных антител, клетки иммунной системы изменяют последовательность ДНК путём соматической рекомбинации с помощью системы, возникшей и эволюционировавшей благодаря мобильным элементам генома. Естественно предположить, что для апгрейда иммунной системы могут быть использованы ретровирусы, а для создания суперорганизма эти ретровирусы должны к тому же обладать некоторыми свойствами онковирусов. ВИЧ с некоторыми свойствами онковируса, вставший на защиту здоровья человека может стать *прекрасным оружием против большинства современных неизлечимых заболеваний*.

Примечательно существование съедобных мухоморов. *Amanita rubescens* выглядит устрашающе, как настоящая ядовитая поганка, но в отличие от всех своих родственников, серо-розовый мухомор безопасен и очень приятен на вкус, хотя перед употреблением его рекомендуют отварить. Для непри-

вычного глаза, съедобный *Amanita rubescens* напоминает смертельно ядовитый пантерный мухомор, *Amanita pantherina* и поэтому грибники редко собирают эти грибы. Эффект, обнаруженный у темно-коричневых мангобеев (sooty mangabeys, *Cercocebus atys*) доказывает теоретическую возможность существования непатогенных вирусов ВИЧ, когда развитие инфекции не приводит к поражению клеток иммунной системы. Организм позитивно относится к чужеродным живым организмам, помогающим ему в жизни: антител против микрофлоры кишечника, никогда не возникает. Если бы ВИЧ не вызывал появления антител, его вряд ли кто и заметил.

Рис. 1: Съедобный мухомор "*Amanita rubescens*"

Вирусы, вызвавшие пандемию СПИДа в этом контексте напоминают Хлестакова из пьесы Гоголя "Ревизор", а их единственным назначением может быть только стимуляция тратить миллиарды долларов на изучение молекулярной биологии. Исследования показали, что некоторые белки эволюционировали в направлении *поддержки* ВИЧ, что говорит об ожидании появления вируса, морфологически похожего на ВИЧ, "Реального Ревизора". Белок *APOBEC3* помогает распространению ВИЧ в человеке, компенсируя ошибки обратной трансляции в гене *vif*. Мыши с разрушенным *APOBEC3* фенотипически не изменены, что говорит о том, что этот белок к функционированию самого млекопитающего отношения не имеет. Белок *TRIM5α* способен успешно ликвидировать ретровирусы, отличные от ВИЧ и совершенно беспомощен против самого ВИЧ. У обезьян версии гена, экспрессирующего этот белок, облают мутацией, которая никогда бы не позволила ВИЧ распространиться. Получается, что несколько миллионов лет назад, при возникновении человекообразных обезьян, эволю-

ция преобразовала белок *TRIM5α* таким образом, чтобы в XX веке поддержать пандемию СПИДа, но также может быть и спасителя от неё.

3 Вирус иммунного ангрейда ВИЧ++.

Но как вирус, морфологически напоминающий ВИЧ, назовём его ВИЧ++, мог бы укрепить иммунитет человека? ВИЧ инфицирует только клетки иммунной системы и только такие клетки, которые имеют специальный рецептор CD4 вместе с дополнительными хемокиновыми ко-рецепторами *CCR5* или *CXCR4*. Это условие очень строгое. Единственный вылечившийся от СПИДа "берлинский пациент"³ подвергся трансплантации костного мозга от донора с генетической мутацией ко-рецептора *CCR5*. Если ВИЧ++ использует свойства онковируса, то способен "вывести" клетку из основной системы и *отключить фильтр главного комплекса гистосовместимости*.

Рецептором CD4 обладают моноциты, макрофаги, клетки Лангеранса, дендритные клетки, то есть те, которые обладают антигенпрезентирующей функцией. Их задача поглотить патоген и представить его эпитоп, то есть антигенную детерминанту на своей поверхности. CD4 присутствует у Т-хелперов – клеток, считывающих информацию с антигенпрезентирующих клеток в составе белка главного комплекса гистосовместимости II типа. Информация представлена в виде пептидов, синтезируемых как шаблонов для распознавания образов патогена. Вместе с антигенпрезентирующими клетками, Т-хелперы составляют функционально замкнутую систему, результатом деятельности которой является база данных патогенов записанная на Т клетках памяти. ВИЧ++ способен усовершенствовать эту базу данных сделав её пополняемой, независимой от конкретного организма и легко передаваемой от человека к человеку. Если иммунная подсистема замкнута, живёт совершенно независимо, являясь "чужим другом", то от неё можно ожидать наиболее объективного отражения информации, что необходимо для эффективной борьбы со "своими погаными", то есть врагами, строящими из себя друзей.

В составе клеток с рецепторами CD4 есть клетки микроглии, резидентные макрофаги центральной нервной системы, находящиеся за гематоэнцефалическим барьером, куда доступ запрещён даже лимфоцитам, хотя ВИЧ туда проникает свободно. Это кажется странным. Если предположить, что рецептор CD4 существует специально для создания автономной иммунной подсистемы, то зачем в этой

³Тимоти Рэй Браун (англ. Timothy Ray Brown, род. 1966) – американец, считающийся первым человеком, который вылечился от ВИЧ/СПИДа. Диагноз ВИЧ был поставлен Брауну в 1995 году, во время учёбы в Берлине, из-за чего он получил прозвище "Берлинский пациент" (англ. The Berlin Patient).

системе клетки, роль которых в борьбе с инфекционными агентами незначительна? Клетки микроглии способны контролировать контакты между нервными клетками синапсами, а следовательно, стать механизмом регулирования ответа организма на повышенное сродство химических веществ к нервным рецепторам включая и опиоидные рецепторы. Значит, становясь частью описываемого иммунного суперорганизма, клетки микроглии могут контролировать возникновение физической зависимости к агонистам чувствительных рецепторов или, по крайней мере, занести такие химические вещества в базу данных особо опасных патогенов. Исходя из вышесказанного получается, что рецепторы CD4 на клетках микроглии существуют для борьбы с наркоманией.

Если возникновение вируса иммунного апгрейда ожидается и поддерживается эволюцией, то это объясняет свойства белков *APOBEC3* и *TRIM5α*. Специфичность такого вируса к рецепторам CD4 строго ограничивает сферу его деятельности лишь совещательным голосом в информационных целях. Клетки CD4+ не способны никого убивать, а лишь подсказывают оптимальную стратегию защиты. Составляя не более 1/1000 части всей иммунной системы, эта автономная подсистема способна поддерживать в боеготовности независимую и пополняемую базу данных патогенов специфичных для вида *Homo sapiens*.

Рассмотрим, как вирус ВИЧ++, морфологически похожий на ВИЧ, способен переносить информацию о патогенах с одной клетки на другую. Обычная Т-клетка памяти содержит на своей поверхности несколько тысяч антигенпрезентирующих молекул но все они одинаковые. Когда ВИЧ отпочковывается от мембраны клетки, то уносит с собой её небольшой кусок. На этом куске находится часть информации из базы данных патогенов и вирус переносит эту информацию на другие клетки памяти. Теперь каждая клетка памяти несёт на себе информацию обо всех патогенах одновременно, что должно *увеличить чувствительность и быстроту отклика системы распознавания образов патогенов в несколько тысяч раз.*

Когда кровь человека, обладающего такой автономной иммунной системой, созданной ВИЧ++, переливается другому человеку, то вирус иммунного апгрейда перенесёт базу данных патогенов на клетки нового организма. Клетка, инфицированная таким вирусом отключается от основного организма и становится частью автономной иммунной системы, а следовательно, частью суперорганизма, для которого не существует запрета по принципу главного комплекса гистосовместимости. В результате вся информация свободно и беспрепятственно копируется с крови одного человека на кровь другого. Переход Т-хелперов в иммунную подсистему полностью санкционирован главной иммунной системой – ВИЧ входит в ядро только активирован-

ных лимфоцитов.

Точно неизвестно, где и как возникли вирусы ВИЧ-1 и ВИЧ-2, но они были идентифицированы в результате изучения заболеваний, которые они вызывают. Однако, если существует вирус ВИЧ++, наоборот, защищающий от целого ряда заболеваний, то найти его значительно сложнее. Как найти то, что проявляет себя не в наличии, а в отсутствии проблем: человек никогда не пожалуется доктору, что никогда не болеет... К тому же такой вирус-друг-симбионт может включать особый дизайн для эффективной самозащиты от несанкционированного использования и это может значительно усложнить его нахождение и идентификацию. Вирус симбионт не вызовет иммунной реакции, антитела никогда не будут вырабатываться и любые тесты на все известные антитела дадут отрицательный результат.

РНК допускает два альтернативных способа зацепления нуклеотидных оснований – к 5'-3' концам и 5'-2' концам. У *E. coli*, существует 5'-2' РНК лигаза, создающая такую геометрию *in vivo*. У млекопитающих не найдено РНК-полимеразы, которая бы создавала РНК с альтернативным 5'-2' зацеплением, хотя есть интерферон *RNAase L*, активно уничтожающий (несуществующие) 5'-2' РНК. Таким образом 5'-2' ВИЧ++ вирус может быть легко уничтожен клеткой за любое недружественное действие. Для создания такой нетрадиционной геометрии, вирус ВИЧ++ вполне может содержать в себе ген, кодирующий альтернативную 5'-2' полимеразу. К молекулам с 5'-2' неприменимы традиционные методы PCR, а поэтому культивация и секвенирование такой нестандартной молекулы могут быть затруднены. ДНК и РНК чисто биофизически допускают замену фосфата PO_4 на тетраоксид кремния (silicon tetroxide) SiO_4 , хотя ни одной кремниевой ДНК на Земле до сих пор найдено не было. Если ставится задача полностью изолировать автономную иммунную систему от всей микробиологической системы планеты, лучшего варианта не придумаешь – с такой структурой про геновую инженерию можно вообще забыть.

В результате недавних исследований генома у 2500 человек с использованием результатов проекта "1000 Genomes Project" было обнаружено 19 человек к полностью сохранившимся эндогенным HERV-K вирусом подтипа HML2. Это второй такой вирус после известного HERV-K113. "Эталонному" вирусу ВИЧ++ ничто не запрещает иметь эндогенный характер, быть записанным на зародышевую линию ДНК и передаваться по наследству. Пробуждение такого вируса делает возможным его передачу от человека к человеку инфекционным путём, аналогично обыкновенному ВИЧ. Очевидно, что гены эндогенного ВИЧ++ должны быть обязательно экспрессированы в тимусе и поэтому ни одного лимфоцита специфичного к такому вирусу никогда не возникнет.

4 Гипотеза внеземного происхождения вируса иммунного аггрейда.

Феномен возникновения рисунков на полях подвергается строгой критике и до сих пор нет понимания как именно они появляются. В 2000-2002 годах сообщалось о рисунках, которые многими интерпретировались как внеземное послание. Но если такое послание было получено не от радиосигналов с далёких галактик, а в виде рисунков на полях, это подразумевает, что самый близкий к людям “внеземной разум” располагается где-то на Земле и возможно напоминает что-то подобное Солярису из одноименного романа Станислава Лема. Но, если этот иной разум способен вмешиваться в рост злаков на полях, то не исключено, что именно он способен создать вирус иммунного аггрейда. Одной из интерпретаций **Чилболтонского феномена** является то, что это презентация вируса ВИЧ++: обзор назначения и некоторых свойств продукта.

13 августа 2000 года на поле вблизи радиотелескопа в Чилболтоне появилось изображение “Фрактал”. (Рис. 2).

Рис. 2: Изображение “Фрактала” на фоне радиотелескопа.

14 августа 2001 года на том же поле появилось изображение человеческого “Лица” (Рис. 3), которое можно было рассмотреть только под одним определённым углом зрения. Техническое исполнение “Лица” полностью доказывает его внеземное происхождение, поскольку никакие земные технологии сегодня не способны создать что-либо подобное.

20 августа 2001 года там же появилось “Послание” (Рис. 4) очень напоминающее послание, отправленное в космос 16 ноября 1974 с радиотелескопа обсерватории в Аресибо в направлении звёздного скопления М13.

15 августа 2002 года на поле Sparsholt около Winchester появилось изображение “Инопланетянина” (Рис. 5) вместе с диском, на котором в стандартной кодировке ASCII, на английском языке, было написано сообщение:

•
“Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. EELRIJUE. There is GOOD out there. We OPpose DECEPTION. Conduit CLOSING [bell sound]”

•
Если “Фрактал”, “Лицо” и “Послание” были ориентированы вокруг радиотелескопа дальней космической связи, а “Послание” вообще своей осью строго направлено на тарелку телескопа, то ось “Инопланетянина” направлена на вышку сотовой, то есть местной связи.

28 августа 2002 года последний зафиксированный в 2002 году рисунок, появившийся на пшеничном поле в Crooked Soley, Berkshire представил кольцо ДНК, “ДНК-кольцо” (Рис. 6), у которой было 6 пар оснований на виток. Обыкновенные ДНК, свёрнутые в спираль, имеют 10 пар оснований на виток.

Итак, всего к анонсу новой иммунной системы предположительно имеют отношение следующие рисунки:

- Фрактал (13 августа 2000 года)
- Лицо (14 августа 2001 года)
- Послание (20 августа 2001 года)
- Инопланетянин (15 августа 2002 года)
- ДНК-кольцо (28 августа 2002 года)

Корреляция между чилболтонским “Посланием” и сообщением, посланным в 1974 году с обсерватории Аресибо очень высокая. (Рис. 8)

Все эти рисунки имеют прямое отношение друг к другу, составляя одну мозаичную структуру. “Фрактал” – это более крупное и детальное изображение объекта, находящегося в нижней части “Послания”. ДНК с 6-ю парами оснований на виток в левой части “Послания” повторяется на “ДНК-кольце”. Изображение “серого”

Рис. 3: Изображение “Лица” на Чилболтонском поле

Рис. 5: Изображение “Инопланетянина” с CD диском.

Рис. 4: “Послание” на Чилболтонском поле и его ориентация по отношению к радиотелескопу.

Рис. 6: Нить ДНК, свернутая в кольцо.

Рис. 7: Агент Скалли из сериала “Секретные материалы”. Эпизод “My Struggle”.

Рис. 8: Чилболтонское "Послание" в сравнении с посланием радиотелескопа Арецибо.

"Инопланетянина" с CD диском озвучивает всю композицию и является увеличенным образом головы человечка в центре "Послания". Лицо, рассеянное следом от трактора на две части, соответствует двум частям ДНК по обе стороны от вертикальной полосы, обозначающей в сообщении Арецибо число пар оснований человеческой ДНК.

Существует множество описаний, анализов и трактовок всех этих рисунков. Неплохой анализ можно найти в статье Ричарда Хоагленда (Richard Hoagland) "A message finally received"⁴. Ещё никто не высказывал предположения о связи чилболтонских посланий с вирусом ВИЧ, а поэтому если такая связь имеет место, это ещё раз доказывает внеземной характер послания. Рассмотрим какое отношение эти рисунки могут иметь к анонсу апгрейда иммунной системы человека. В сообщении "Инопланетянина" есть предложение "There is GOOD out there". Те, для кого английский язык является родным, могут отметить, что использование разговорного оборота "out there" по меньшей мере странно. Зачем потребовалось использовать в послании английский сленг? Общий пародийный характер всей картинке "Инопланетянина" может намекать на образно-ассоциативные параллели между текстом "Инопланетянина" и известными продуктами массовой культуры. Так, фраза "BROKEN PROMISES" может быть ассоциативно связана с композицией Pink Floyd "Sorrow" (англ. "Печаль") с диска "Momentary lapse of reason", а [bell sound] с диском "Division Bell" того же ансамбля. Больничный мотив обложки альбома "Momentary lapse of reason" (Рис. 9) вполне коррелирует с темой пандемии ВИЧ.

Рис. 9: Обложка альбома Pink Floyd "Momentary lapse of reason"

Фраза "out there" имеет отношение к главному слогану американского сериала "The X-files": "The truth is out there", "истина где-то рядом" или "истина где-то там". Главная тема этого сериала описывает некие "тени инопланетян", способные спасти Землю от вирусных эпидемий. Обыгрывается существование неких тайных правительственных орга-

⁴https://www.bibliotecapleyades.net/circulos_cultivos/esp_circuloscultivos12.htm

низаций, желающих использовать иноземные гены, полученные от инопланетян, для захвата контроля над человечеством. Несколько серий “Секретных материалов”, вышедших осенью 1999 года в шестом и седьмом сезонах, прямо перед началом цикла живописи на полях (“Биогенез” и “Шестое вымирание” – “Biogenesis” and “The Sixth Extinction”), рассказывают о том, как на берегу моря были найдены несколько табличек с неизвестными символами, которые можно было сложить друг с другом в виде мозаики. Агент Скалли обнаружила, что информация на этих табличках имеет отношение к молекулярной биологии, а агенту Молдери пересаживаются инопланетные гены. В недавно снятом 10-м сезоне, в сериях с названием “My Struggle” (с намёком на “Mein Kampf”), инопланетные гены получает агент Скалли. В ответ на слоган о том, что “истина где-то рядом”, “Инопланетянин” с пшеничного поля иронизирует о том, что “сериал *The X-Files* тоже где-то хорош”.

Фраза “Beware the bearers of FALSE gifts&their BROKEN PROMISES”, то есть “Бойтесь данайцев дары приносящих” обозначает основную цель иммунного апгрейда – войну со “своими погаными”: онкологией, туберкулёзом, СПИДом, наркоманией и проч. О том же говорит фраза “We Oppose DECEPTION”: каждый из этих “своих поганых” так или иначе занимается жульничеством, обманывая иммунитет. Интересно разделение слова Oppose на две части: “OP-rose”. Слово “rose” означает “излагать”, “предлагать” – значит “Инопланетянин” выступает против posed (кем?) механизма жульничества.

На послании Аресибо 1974 года нарисованный человек находится прямо над точкой, обозначающей третью планету Солнечной системы, то есть Землю. На чилболтонском “Послании” некая фигурка с огромной головой и маленькими ножками стоит сразу на трёх планетах. Можно провести аналогию с механизмом, посредством которого ВИЧ входит в клетку CD4+ лимфоцита. Рецептор CD4, состоит из *трёх частей*, что в точности повторяет рисунок “*трёх планет*”: трансмембранный гликопротеин, содержащий **четыре внеклеточных домена**, трансмембранный домен и цитоплазматический участок. *Четыре* внеклеточных домена соответствуют ромбу на “Послании”. Ранее предполагалось, что ромб должен соответствовать четырём главным спутникам Юпитера. Протеин gp120 на поверхности ВИЧ, находя рецептор CD4 клетки, прочно прикрепляется к нему по принципу ключ-замок. Это можно продемонстрировать на рисунке. (Рис. 10) Если маленький человечек с большой головой “серого” это вирус ВИЧ++, тогда два его глаза и особенности “Послания” по сравнению с сообщением Аресибо имеют отношение к нитям вирусной РНК.

Набор элементов в верхней части “Послания” дополнен кремнием. Большинство анализаторов

сводятся к мысли, что инопланетный ДНК содержит кремниевый тетраоксид SiO_4 вместо фосфата PO_4 . Поскольку голова вируса на картинке соответствует изображению “Инопланетянина”, то речь идёт о том, что нити РНК ВИЧ++, имеют в своём строении кремний вместо фосфора. Не исключено также, что геометрия нитей РНК ВИЧ++ может быть не 5’-3’, а 5’-2’. Изучение геометрии 5’-2’, однако, не показало больших отличий от 5’-3’. На чилболтонском “Послании” изображены две молекулы ДНК: справа обычная с десятью парами оснований на виток, а слева с шестью парами оснований на виток. Возможно, эта геометрия вызвана не изменением зацепки 5’-3’, на 5’-2’, а заменой в структуре РНК фосфата PO_4 на тетраоксид кремния SiO_4 , хотя возможно имеет место и то, и другое. На рисунке “ДНК-кольцо” (Рис. 6) показана нить ДНК с *шестью основаниями на виток* в виде кольца. Известно, что перед встраиванием в ядро клетки, вирусная нить свёртывается в кольцо, поэтому здесь речь явно идёт о вирусе, обладающем нетрадиционной геометрией.

Линия, разделяющая две молекулы ДНК на послании Аресибо, имеет отношение к длине ДНК человека, выраженной в числе пар оснований. В чилболтонском “Послании”, одна пустая клеточка, изменена на заполненную. Это может означать отличие числа пар оснований у инопланетной ДНК, а то, что описываемый иноземный вирус ВИЧ++, зайдя в ядро клетки занимает там свободное место, не мешая никаким важным генам. То же самое можно сказать если речь идёт и об эндогенном варианте вируса иммунного апгрейда.

В нижней части послания из Аресибо 1974 года схематически нарисована тарелка радиотелескопа, с помощью которого было отправлено сообщение: *механизм для передачи информации*. На чилболтонском “Послании” в том же самом месте нарисовано нечто, более подробно изображенное на картинке “Фрактал” от 2000 года. По-видимому, этот “Фрактал” объясняет принцип создания базы дан-

Рис. 10: Вирус ВИЧ проникает в клетку CD4+.

ных патогенов с помощью автономных клеток иммунной памяти. Как только Т клетка активизируется, она начинает делиться чтобы найти наилучшее приближение к эпитопу патогена. Это символизирует последовательность генерации кругов. Когда механизм распознавания образа эпитопа в процессе осуществления алгоритма поиска находит наилучшее приближение, информация о патогене остаётся на новой клетке памяти, что на картинке символизируется цепочкой из маленьких кружков. Такая последовательность действий аналогична применению программы BLAST для последовательности протеинов с сохранением полученной информации в памяти компьютера. Теперь эта информация хранится неограниченно долго и может передаваться от человека к человеку, как иммунный Т-клеточный аналог GenBank-а (Рис. 11). **“Фрактал”** как целое, может также представлять единственную Т клетку памяти, которую как раз и можно назвать **“механизмом для передачи информации”**.

PE domain-containing protein, partial [Mycobacterium tuberculosis]

NCBI Reference Sequence: WP_109530924.1

[Identical Proteins](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

[Go to:](#) ☺

```

LOCUS       WP_109530924          351 aa           linear   BCT 27-MAY-2018
DEFINITION  PE domain-containing protein, partial [Mycobacterium tuberculosis].
ACCESSION   WP_109530924
VERSION     WP_109530924.1
KEYWORDS    RefSeq.
SOURCE      Mycobacterium tuberculosis
  ORGANISM  Mycobacterium tuberculosis
            Bacteria; Actinobacteria; Corynebacteriales; Mycobacteriaceae;
            Mycobacterium; Mycobacterium tuberculosis complex.
COMMENT     REFSEQ: This record represents a single, non-redundant, protein
            sequence which may be annotated on many different RefSeq genomes
            from the same, or different, species.
            COMPLETENESS: Incomplete on the carboxy end.
FEATURES             Location/Qualifiers
     source           1..351
                     /organism="Mycobacterium tuberculosis"
                     /db_xref="taxon:1772"
     Protein          1..351
                     /product="PE domain-containing protein"
ORIGIN
1  meyllaaqdv lvaaadleg igalaaanr aaeapttll aagadevsaa iaslfsgnaq
61  ayqlsaqaa afhqfvral ssaagsyaa eaanaspmaa vldvngptq 11lgrpligd
121 gangggqng gdgglllyng gnggssstpg apggggag lignggagga gpggnggag
181 gnggvllyng gggngaat qggngngg hgnnglwn ggggagag aagangnrv
241 shqvthatdg adgttgdgn gtdagsgsna vnpvgggag gggdgtnlg qtdvsggag
301 dggdganfas gggnggaa qsfgdavng ngggnggga gggggggag g
//
    
```

Рис. 11: Пример записи из NCBI GenBank.

Важно подчеркнуть, что вирусу ВИЧ разрешается войти в ядро клетки Т-хелпера строго после того, как он оказывается активизированным: когда найден реальный эпитоп патогена и основная иммунная система организма разрешила активизировать адаптивный механизм Т-лимфоцитов. Такая последовательность событий должна исключить попадание в базу данных результатов, не имеющих никакого отношения к реальным патогенам.

Изображение чилболтонского **“Лица”** можно хорошо рассмотреть только под особым острым углом зрения и только под определенным направлением освещения портрета Солнцем. Для того, чтобы получить этот необычный эффект, на кукурузном поле были использованы продвинутое методы рисования, полностью исключая возможность

создания такого рисунка людьми.

- Укладка растений выполнялась в несколько слоёв, каждый из которых был закручен, в противоположную сторону от предыдущего.
- Стебли не имели видимых повреждений, не были сломаны, а просто согнуты под разными углами.
- Наличие микроскопических отверстий на стеблях пшеницы в зонах “заломов” вызвало частичную утрату несущей способности стебля.
- Из-за этих отверстий обмен веществ в растении хоть и не прекратился, но само растение никогда не созрело, так и оставшись навсегда зеленым.
- Усложненная “пиксельная” техника позволила сформировать сложное изображение с полутонами.
- Лаборатории выявили в растениях генетические изменения.

Особая техника создания **“Лица”** может указывать на строго вземной, искусственный характер ВИЧ++ чтобы версия земного, происхождения ВИЧ++ была бы изначально отброшена. На Земле не существует кремниевых РНК. Это также должно демонстрировать факт, что обнаружить и идентифицировать представленный вирус не так просто: его структура создана чтобы защитить продукт от любого вмешательства со стороны живых организмов, включая и деятельность человека. Модификация иноземных генов с несовместимыми механизмами транскриптазы и полимеразы принципиально исключена.

Последний шаг – это найти и секвенировать вирус ВИЧ++. Чилболтонское **“Лицо”** разделено на две части. Левая часть отображается на нить РНК с нетрадиционной геометрией, генетическую основу ВИЧ++, когда он существует свободно, в виде вириона. Правая часть лица отображается на самую обыкновенную нить ДНК – точно такую же, как и в послании Аресибо, имеющую отношение к состоянию ВИЧ++, когда его генетическая информация записана в хромосому клетки. Тесты на известные антигены ничего показать не смогут. Полное секвенирование ДНК инфицированных клеток затруднительно – попробуй их найди. Эндогенный вариант ВИЧ++ может быть найден стандартным способом, в виде напоминающем HERV-K113, однако не исключено, что ВИЧ++ имеет дополнительную защиту от простого секвенирования и обыкновенные методы его пропустят. Можно взглянуть в электронный микроскоп и попытаться увидеть ВИЧ++ оптически, как изначально был найден оригинальный ВИЧ-1, но при вирусной нагрузке менее 1/1000 и очень низкой вирусной активности, на это может уйти очень много времени, а значит потребует дополнительного финансирования.